

КИСЛОРОД ВА АЗОТ ФАОЛ ШАКЛЛАРИ СИНТЕЗИ

Шертоева Рислигой Сирожиддин қизи¹

Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич²

¹Наманган давлат университети магистранти

²Наманган давлат университети катта ўқитувчиси

mirzohid_0421@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада кислороднинг фаол шакллари, уларни ҳосил бўлиш сабаблари, хужайрага ижобий ва салбий таъсир кўрсатиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: митохондрия, ROS (кислороднинг фаол шакллари), НАДН, mtNOS, Ca²⁺ концентрация.

СИНТЕЗ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И АЗОТА

Шертоева Рислигой Сирожиддин кизи¹

Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич²

¹Магистр Наманганского государственного университета

²Старший преподаватель Наманганского государственного университета

mirzohid_0421@mail.ru

Аннотация: В данной статье представлена информация об активных формах кислорода, причинах их образования, их положительном и отрицательном влиянии на клетку.

Ключевые слова: митохондрия, ROS (Активные формы кислорода), НАДН, mtNOS, Ca²⁺ концентрация.

SYNTHESIS OF REACTIVE OXYGEN AND NITROGEN SPECIES

Shertoeva Risligoy Sirojiddin kyzy¹

Mirzaolimov Mirzakhid Mirzavaliyevich²

¹ Master of Namangan State University

² Senior teacher of Namangan State University

mirzohid_0421@mail.ru

Annotation: This article provides information on the reactive oxygen species, the reasons for their formation, their positive and negative effects on the cell.

Keywords: mitochondria, ROS (reactive oxygen species), NADH, mtNOS, Ca²⁺ concentration.

Митохондриялар ROS нинг асосий ҳужайравий генераторларидан бири бўлиб, азот фаол шакллари нинг умумий ҳужайраларда тўпланишига сезиларли ҳисса қўшади. Митохондриялар сигнал молекулаларининг икки турини ҳам ҳосил қилиб, унинг структураси муҳим нишон ҳисобланади. Азотнинг фаол шакллари ва ROS генерацияси меъёр даражасидан кучайиши оксидловчи ва нитрозил стресснинг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Интакт ҳужайраларда ROS ва азотнинг фаол шакллари нинг ҳосил бўлишини мутлоқ блоклаб қўйиш имконсиз. Бу сигнализация молекулаларисиз соғлом ҳужайра ва организмнинг нормал фаолиятини таъминлаш мумкин эмас. P. J. ва ҳаммуаллифларнинг ишида митохондриялардаги ROS генерация участкалари тўғрисида мавжуд бўлган маълумотлар тўпланди. Митохондрияларда жами тўққизта ROS генераторлари мавжуд. Ташқи мембранада булар моноаминоксидаза ва цитохром b5 редуктаза; ички мембрананинг ташқи томонида - дигидроорататдегидрогеназа ва α-глицерофосфат дегидрогеназа. Ички мембрананинг ички томонида ROS а-кетоглутарат дегидрогеназа ва сукцинат дегидрогеназа ҳосил қилади, митохондрия матрицада - аконитаза, ROS нинг асосий ишлаб чиқарувчилари I комплекс ва нафас олиш занжирининг III комплекси.

In vitro тажрибалардан митохондрия III нафас комплекс энг самарали ROS ишлаб чиқарувчилари эканлиги аниқланган. Субмитохондриал заррачаларда

НАДН физиологик концентрацияси мавжудлигида ROS ҳосил бўлишини ўлчашда I комплексида юқори даражадаги супероксид аниони ишлаб чиқарилиши (тўғридан-тўғри ёки тескари электрон узатишда ҳам) кузатилмаган.

ROS ишлаб чиқарилишининг асосий манбаларидан бири III комплекс эканлиги шубҳа туғдиради. ROS ҳосил бўлиши фақат электрон транспорт занжири антимицин А томонидан блокланганида қайд этилган бўлиб, у комплекснинг кескин структуравий ўзгаришларини чақиради. Сут эмизувчилардаги антимициннинг таъсирини имитация қилиш хусусиятига эга бўлган табиий гуруҳлар ҳали маълум эмас, шунинг учун физиологик шароитда III комплекс орқали ROS ҳосил қилиш имконияти масаласи очик қолмоқда.

Кардиомиоцит митохондрияларида носпецифик ўтказувчанлик индукцияси пайтида аниқланган ROS ҳосил қилиш жараёни ҳали ҳам тушунарсиз бўлиб қолмоқда. Уни НАД.Н нинг физиологик концентрациясини кўшиб, изоляция қилинган митохондрияларда *in vitro* симуляция қилишга эришилди; бунда I комплексида муҳим конформацион ўзгаришлар юз бериши керак деб тахмин қилинган. Умумий хулоса шуни кўрсатадики, митохондрияларда ROS нинг ҳосил бўлиши улардаги конфигурацион қайта қурилишларга боғлиқ бўлиши мумкин.

Митохондрияларнинг азот оксиди ва бошқа азотнинг фаол шакллари билан ўзаро таъсири жуда катта қизиқиш уйғотмоқда. Худди ROS билан бўлгани каби бу ерда ҳам таъсирнинг дуализми, яъни икки хиллиги мавжуд - митохондрия азот фаол шакллари манбаининг нишони бўлиб хизмат қилади. Бу митохондрияларнинг функцияларини ҳам, шу билан бирга бутун хужайранинг ҳаётини фаолиятини тартибга солиш имкониятини яратади. Бу жараён митохондриал NO синтазаси (mtNOS) кашф этилиши билан яққол намоён бўлди. Митохондрияларда NO ишлаб чиқариш даражаси интакт бўлган митохондриялар учун ҳар бир мг оқсил учун 1,5-2 нмоль/мин ни ташкил қилади, аммо NO генерациясининг умумий даражаси турли

тўқималарда ва ҳайвонларнинг ҳар хил турларида сезиларли даражада фарк қилиши мумкин. mtNOS тақсимланишини тадқиқ қилиш шуни кўрсатдики, мазкур фермент митохондрияларда асосан ички мембраналарда ва матриксда жойлашади.

mtNOS учун ферментатив фаолликнинг Ca^{2+} концентрациясига боғлиқлиги кўрсатилган. Митохондриялар ҳужайранинг Ca^{2+} буферларидан бири эканлиги ва оксидланиш стресси вақтида Ca^{2+} юқламасини тебранишлари кузатилади. Сигнализация системаларини, mtNOS нинг Ca^{2+} га боғлиқлиги митохондрия функцияси NO орқали бошқариши мумкин.

Митохондрияларда маълум шароитларда mtNOS фаоллиги туфайли NO ҳосил бўлишидан ташқари, масалан ишемияда нитритнинг NO га қадар тиклаши мумкин. Митохондрияда ҳосил бўлган NO нафас олиш занжирининг таркибий қисмларига таъсир қилиши мумкин. Митохондрия азот оксидининг таъсири бу цитохромоксидазани ингибирлаш ёки нафас олиш занжирининг бошқа комплексларининг нитрозилланиши натижасида митохондрия нафас олишининг сусайишида намоён бўлади. NO икки гем ва мис таркибидаги цитохромоксидаза марказларини боғлайди ва O_2 га боғлиқ бўлмаган ингибирланишни амалга оширади. Кислород истеъмоли нормал физиологик шароитда NOS-нинг асосий функциясини акс эттириши мумкин. Тўқима ва ҳужайраларни мунтазам O_2 ва энергия билан таъминлашнинг асосий механизми митохондриялар бўлиб, улар ҳужайранинг электр узатмалари родини ўйнайди. Митохондрия NO синтазаси тўқимада ва битта ҳужайрада кислород концентрациясини мувозанатлаш учун кўшимча механизм бўлиб хизмат қилиши мумкин. Капиллярга яқин жойлашган ва максимал даражада кислород билан таъминланадиган ҳужайралар юқори mtNOS фаоллигига ва паст цитохромоксидаза фаоллигига эга, бунинг натижасида кўпроқ кислород тўқимага чуқурроқ тарқалиб боради.

mtNOS ҳужайраларни оксидловчи стрессдан ҳимоя қилиши ҳам мумкин. Хусусан, азот оксиди ишлаб чиқарилиши ҳужайраларни экзоген водород

пероксиддан келиб чиқадиган оксидловчи стрессга чидамлилигини таъминлайди. Ишемияда касаллигида хужайраларни прекоңдицияланиши механизмлари антиоксидант системасига асосланган бўлиши мумкин, бу нафас олишни ингибирлаш ва ROS генерациясининг ошиши билан бирга рўй беради. Буни гипоксия шароитида mtNOS фаоллигининг ошиши билан тасдиқлаш мумкин.

Цитохромоксидазанинг ингибирланишидан ташқари, NO нафас олиш занжирининг бошқа таркибий қисмларини (I ва II комплекслари), шунингдек аконитаза фаоллигини ҳам ингибирлаган. NO ҳосиласи, пероксинитрит кучли оксидловчи ва нитрозилловчи радикал бўлиб, митохондрияда ҳосил бўлганида I ва II комплексларини, АТФ синтазани, креатинкиназа, аконитаза ва супероксиддисмутаза (СОД) фаолликларини сусайтириши мумкин.

Нафас занжирининг I комплекси ингибирланиши FeS марказларининг модификацияси, S -, N - ва Fe - нитрозилланиши натижасида юзага келиши мумкин. Ишемия/реперфузия пайтида митохондрия оксилларининг, шу жумладан нафас олиш занжири таркибий қисмларининг нитрозилланиши аниқланди. Бундан ташқари, тескари денитрозилланиш жараёни фаол нафас олувчи митохондрияларда ҳам қайд этилган. Қизиғи шундаки, I комплексининг S – нитрозилланиши кардиомиоцитларнинг ишемия/реперфузиядан химоя қилишга олиб келади, бу эса азотнинг фаол шакллари таъсирининг ноаниқлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Шундай қилиб, митохондрия NO ишлаб чиқарилиши, бир томондан, тўқима ва хужайралар даражасида кислород истеъмолини тартибга солиш учун кўшимча механизмни таъминласа, иккинчи томондан эса, митохондриялар турли хил ташқи сигналларни мембраналар потенциали модуляциясига, нафас олиш ва АТФ синтезига айлантиришга имкон беради. Оксидатив стрессда митохондрия нишонлари ва NO манбалари хужайрага дастурлаштирилган ўлим, яъни апоптознинг олдини олиш учун яна бир имконият беради. Аммо бу антирадикал ва антиоксидант бирикмалар билан

протекция қилинмаса, улар зарарли сигналнинг кучайишига ва ҳужайранинг тезда нобуд бўлишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алматов К.Т. Ферментативные превращения фосфолипидов мембран митохондрий. Ташкент: Университет. 1993. 30 с.
2. Алматов К.Т., Юсупова У.Р., Абдуллаев Г.Р. ва б. Организмнинг нафас олиши ва энергия ҳосил қилишини аниқлаш. – Тошкент: - 2013. - 103 б.
3. Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич., Абдуллаев Гофуржон Рахимжонович., Влияние перекисного окисления липида на митохондрию печени крыс при постнатальном онтогенезе // International journal of discourse on innovation. Integration and education, Uzb, December 11 th, 2020. – p.78-86.
4. Mirzahid Mirzavaliyevich Mirzaolimov., Gafurjan Rakhimjanovich., Shuxrat Salijonovich Abdullayev., ROLE OF A CALORIE-RESTRICTED DIET IN PROLONGING THE LIFESPAN OF AN ORGANISM AND I AN OF AN ORGANISM AND ITS MITOCHONDRI OCHONDRIAL MECHANISMS// Vol. 1 : Iss. 10 , Article 19. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss10/19>
5. Axmerov R. N. et al. ON THE POSSIBILITY OF UNCOUPLED MITOCHONDRIA IN BROWN FAT OF NEWBORN GUINEA PIGS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 9. – С. 49-55.
6. Mirzaolimov M. M., Abdullaev G. R., Abdullayev S. S. ROLE OF A CALORIE-RESTRICTED DIET IN PROLONGING THE LIFESPAN OF AN ORGANISM AND ITS MITOCHONDRIAL MECHANISMS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-112.
7. Niyazmetov B. et al. UNCOU'LED RESPIRATION IN BIRD MITICHONDRIA: CONNECTION WITH THERMOGENESIS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 100-104.
8. Soliev N., Mirzaolimov M. ACTION OF CALCIUM ON THE CONTENT OF PHOSPHOTYDYLCHOLIN, PHOSPHATYL ETHANOLAMINE AND THEIR LYSOFORMS IN THE RAT LIVER MITOCHONDRIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 69-71.
9. Mirzaolimov M. M. et al. THE METHOD OF SEPARATION OF MITOCHONDRIAS AND DETERMINATION OF PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES IN ORGANISMS IN ONTOGENESIS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 3. – С. 175-178.

10. Андреева Л.И., Кожемякин Л.Д., Кушкин А.А. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. – Москва: – 1989. – №1. – С. 41-43.
11. Баджинян С.А. Антиоксидантная терапия – защита мозга от свободных радикалов // Медицинская наука Армении НАН РА: – 2017. – Т.57. №1. – С. 35-44.
12. Батин М. Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения. // Фонд поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» – Москва: – 2010. – 416 с.
13. Белостоцкая Л.И., Лемешко В.В., Никитченко Ю.В., Падалко В.И. Трансформация энергии в митохондриях, монооксигеназная система и перекисное окисление липидов в печени крыс в условиях пролонгирования жизни калорийно- ограниченной диетой // Проблемы старения и долголетия – 1991. – №1. – С. 11-17.
14. Владимиров Ю.А., Арчаков А.М. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. Москва: Наука, 1972, 214 С.
15. Голубев А.Г. Изнанка метаболизма // Биохимия. – 1996. – Т.61.№11. – С. 2018-2039.
16. Гривенникова В.Г., Виноградов А.Д. Генерация активных форм кислорода митохондриями // Успехи биол.химии. – 2013. – Т.53. – С. 245–296.
17. Губский М.В., Примак Р.Г., Богданов Л.А., Задорина О.В. Перекисная модификация саркоплазматического ретикулума скелетных мышц при антиоксидантной недостаточности и действия ионола. 2. Физико-химические характеристики мембран саркоплазматического ретикулума // Украин. биохим. журнал. – 1991. – Т.63.№4. – С.87-96.